

ДУХОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ И ДУХОВНАЯ УГРОЗА В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

Задоян В.Л.

Андижанский государственный университет старший преподаватель кафедры «Национальной идеи, основ духовности и правового образования»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710646>

Аннотация: Процессы глобализации несут для человечества как беспрецедентно новые возможности, так и непредвиденные проблемы. Угроз и вызовов для национальной идентичности и духовных ценностей. Это особенно отражается на сознании молодёжи, у которой идейное сознание только формируется. Как известно, сегодня в мире царят острая борьба и конкуренция, усиливается столкновение интересов. Усиливаются такие угрозы, как терроризм, экстремизм, транснациональная и киберпреступность, торговля людьми и наркотрафик.

Abstract: The processes of globalization bring unprecedented new opportunities and unforeseen challenges for humanity. Threats and challenges to national identity and spiritual values. This is especially reflected in the minds of young people, whose ideological consciousness is just being formed. As you know, today there is intense struggle and competition in the world, and the clash of interests is intensifying. Threats such as terrorism, extremism, transnational and cybercrime, human trafficking and drug trafficking are increasing.

Anotatsiya: Globallashuv jarayonlari insoniyat uchun misli ko'rilmagan yangi imkoniyatlar va kutilmagan muammolarni keltirib chiqarmoqda. Milliy o'ziga xoslik va ma'naviy qadriyatlar uchun tahdid va qiyinchiliklar. Bu, ayniqsa, mafkuraviy ong endigina shakllanayotgan yoshlarning ongida aks etadi. Ma'lumki, bugungi kunda dunyoda keskin kurash va raqobat hukm surmoqda, manfaatlar to'qnashuvi kuchaymoqda terrorizm, ekstremizm, transmilliy va kiberjinoiyatchilik, odam savdosi va giyohvand moddalar savdosi kabi tahdidlar kuchaymoqda

Ключевые слова: Глобализация, информационные потоки, национальная идентичность, духовные ценности, угрозы и вызовы, вредные для наших национальных интересов, идеологии, духовно-нравственные взгляды. терроризм, экстремизм, киберпреступность, торговля людьми и наркотрафик

Keywords: Globalization, information flows, national identity, spiritual values, threats and challenges harmful to our national interests, ideologies, and spiritual and moral views. terrorism, extremism, cybercrime, human trafficking, and drug trafficking

Kalit so'zlar: o'zbeklar globallashuv, axborot oqimlari, milliy o'ziga xoslik, ma'naviy qadriyatlar, milliy manfaatlarimizga, mafkuralarimizga, ma'naviy-axloqiy qarashlarimizga zararli tahdidlar va muammolar. terrorizm, ekstremizm, kiberjinoiyatchilik, odam savdosi va giyohvand moddalar savdosi

«Процессы глобализации несут для человечества как беспрецедентно новые возможности, так и непредвиденные проблемы. Угроз и вызовов для национальной идентичности и духовных ценностей становится все больше.

В сознание людей, особенно молодежи разными способами внедряются эгоцентризм, беззаботное отношение к труду, семье, потребительская культура.» Ш.М.Мирзияев Подавляющее большинство информационных потоков, поступающих сегодня, являются незаконными и социально негативными. И они входят в умы молодых людей в различных формах и служат, чтобы отравить их умы и сбить их с пути. Под прикрытием «массовой культуры» пытаются внушить молодежи идеи, вредные для наших национальных интересов, идеологии, духовно-нравственных взглядов. Общеизвестно, что различные силы, направленные на то, чтобы отвлечь молодежь, еще не сформировавшую свое сознание и взгляды на жизнь, также пытаются использовать возможности Интернета в своих интересах, Эти действия направлены на нарушение мира и стабильности в обществе, создание рисков, ведущих к взаимной вражде и конфликтам.

Глобализация информационного мира внесла в нашу жизнь и такую угрозу, как распространение различных подстрекательских и антигуманных идей в обществе. Это особенно отражается на сознании молодежи, у которой идейное сознание только формируется. Как известно, сегодня в мире царят острая борьба и конкуренция, усиливается столкновение интересов. Процессы глобализации несут для человечества как беспрецедентно новые возможности, так и непредвиденные проблемы. Угроз и вызовов для национальной идентичности и духовных ценностей становится все больше. Усиливаются такие угрозы, как терроризм, экстремизм, транснациональная и киберпреступность, торговля людьми и наркотрафик. В некоторых регионах наблюдаются искусственно создаваемые нестабильность и протестные настроения .

коммуникации (в особенности телевидения, интернета), которая фактически уничтожила расстояние. Духовная угроза которая осуществляется с помощью телевидения, интернета происходит мгновенно и неконтролируемо. Понятие духовная угроза появилось в современной жизни сравнительно недавно, а в науке стало находить отражение в последнее десятилетие XX века: в 1992-1993 гг. тема войн в области информации возникла в западной литературе, а в 1994 - 1997 гг. - в Узбекистане.

«Сегодня жизнь требует мыслить и работать по-новому, формировать национальные «мозговые центры». К сожалению, в стране мало аналитиков и экспертов, способных глубоко исследовать и довести на понятном языке все общественно-политические процессы, происходящие вокруг нас. В связи с этим необходимо кардинально пересмотреть научно-прикладную исследовательскую работу в области защиты общества от духовных угроз. Подчеркивалось, что центры духовности и просветительства, «Стратегия развития», исламской цивилизации, исследовательские институты общественно-гуманитарной направленности должны превратиться в такие «мозговые центры»

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев отмечает, что «сегодня в мире усиливаются процессы глобализации, нарастают новые угрозы и опасности для мира и стабильности. Столь опасная и сложная ситуация требует критической оценки проделанной работы и совершенствования ее деятельности в соответствии с современными требованиями».

Поскольку духовная безопасность предполагает сохранение фундаментальных нравственных ценностей и традиций общества, в числе национальных интересов

государства должно находиться стремление охранять и поддерживать социокультурные основы общества, его культуру и великое наследие прошлого как фундамент для развития будущего

Термин "глобализация" от латинского слова «glob» переводится как «округление», «глобус» и в общем смысле означает "усиление взаимодействия между экономикой, культурой, духовностью, людьми разных стран"

В то время как глобализация является фактором, который усиливает процесс объединения и интеграции человечества, увеличивает его благосостояние, ускоряет экономические и политические процессы государств, активизирует обмен технологическими, научными и культурными достижениями стран и народов, с другой стороны, и выступает как фактор, который все больше усиливает различие между государствами, не принадлежащими к слабому западному миру

Вопрос воспитания всегда остается актуальной темой всех стран, в том числе и Узбекистана. В нашей стране молодых людей со здоровым мировоззрением и независимым мышлением поднялся до уровня государственной политики. В частности, большое внимание уделялось и продолжает уделяться изучению богатого духовного наследия наших великих ученых, его передаче молодежи, сохранению национальных традиций и ценностей, обеспечению духовными и просветительскими центрами, библиотеками, информационные ресурсные центры и учебные заведения с современными информационно-коммуникационными технологиями.

Реформы по обеспечению свободы информации и слова в нашей стране разработали комплекс мер по реализации права подрастающего поколения на информацию, защите его от духовных угроз, воспитанию в духе уважения к национальным ценностям, содержательной организации досуга, способности и интересы. Работа по выходу и реализации требует, чтобы все были в центре внимания.

Подавляющее большинство информационных потоков, поступающих сегодня, являются незаконными и социально негативными. И они входят в умы молодых людей в различных формах и служат, чтобы отравить их умы и сбить их с пути. С одной стороны, через глобальный Интернет, мобильную связь, компьютерные игры, видео и др. Под прикрытием «массовой культуры» пытаются внушить молодежи идеи, вредные для наших национальных интересов, идеологии, духовно-нравственных взглядов. кинопродукция. Общеизвестно, что различные мероприятия, эгоистичные силы, направленные на то, чтобы отвлечь молодежь, еще не сформировавшую свое сознание и взгляды на жизнь, также пытаются использовать возможности Интернета в своих интересах, а негативные последствия такие стремления. Эти действия направлены на нарушение мира и стабильности в обществе, создание рисков, ведущих к взаимной вражде и конфликтам. Единственный способ защитить молодежь и следующее поколение от этой «чумы» - это образование. Для этого преемники нашего будущего должны вырасти образованными, независимыми, способными отличать белого от черного, друга от врага, осознающими нашу богатую историю и наследие, воспитанными в духе веры, национальных и общечеловеческих ценностей.

Разрушительные идеи и явления, которые противоречат менталитету и многовековым традициям народов, финансируются лицами, организациями, заинтересованными в разложении сложившихся устоев и культурного наследия нации. Так, в конце декабря 2013 года британский еженедельный журнал The Economist,

тираж которого составляет полтора миллиона экземпляров, впервые в своей истории решил объявить страну года - ей стал Уругвай. Редакция издания объяснила, что она выбрана, поскольку там легализованы однополые браки, а также производство, продажа и потребление марихуаны. По их мнению узаконивание подобных союзов - это "прогрессивная мера, которая без всяких затрат в целом делает людей счастливее". В том, что касается легализации марихуаны, The Economist отметил, что это нововведение позволило властям страны сосредоточиться на более тяжелых преступлениях и избавиться от обманщиков.

«Я не могу закрыть ворота своего дома, потому что ему нужен свежий воздух. В то же время я не хочу, чтобы воздух, проникающий через мои двери и окна, был ураганом, который обрушит мой дом и разрушит меня», - говорил государственный деятель Махатма Ганди. Действительно, сегодня интернет занимает особое место в нашей жизни. Но, видя плюсы и минусы поступающей через него информации, невозможно полностью отключить эту сеть. В то же время, конечно, нельзя позволить процветать приходящим деструктивным идеям.

В целом сегодня процесс глобализации оказывает более негативное влияние на образование молодежи, чем положительное. В этой ситуации мы должны приложить все усилия, чтобы обучить молодых людей, защитить их от влияния чужих идей, указать им правильный путь и защитить их от различных течений. Это важно для нашего будущего, нашего будущего развития. Конечно, для этого необходимо воспитывать молодых людей как зрелых, зрелых людей с глубокими знаниями, уделяя особое внимание науке, чтению книг, спорту, потому что образование, полученное в молодом возрасте, является основой будущего ребенка.

Глобализация активно трансформирует мир и охватывает все сферы человеческой жизни: экономику, право, политику, культуру, язык, образование, духовно-нравственное развитие. Выделяются три аспекта глобализации: во-первых, следование общепризнанным нормам поведения, приверженность общим культурным ценностям, единым жизненным принципам, стремление все универсализировать; во-вторых, естественно растущая взаимозависимость, интеграция отдельных форм общественной жизни, и третий аспект - социальный, который касается жизненных стратегий индивидов и изменения социальных связей.

Под влияние как позитивных, так и негативных факторов глобализации в первую очередь попадает молодежь, которая является наиболее уязвимым к внешнему воздействию слоем общества.

Огромным достижением глобализации считается развитие мировой информационной сети - Интернета. Молодежь, как основным пользователем, Интернет признается самым выдающимся источником информации. Молодые люди наиболее восприимчивы и легко осваивают различные технические нововведения. Для них пользование Интернетом является таким же признаком «символического потребления» и «жизненного комфорта», как собственный автомобиль или путешествие за границу. В 65 % случаев они обращаются к Интернету для удовлетворения не когнитивных или профессиональных потребностей, а других, прежде всего досуговых целей. [1]

Однако расширение круга общения, которое зачастую имеет эмоциональный окрас, приобретение «малой кровью» жизненного опыта – это положительные последствия распространения мировой информационной сети

Существуют также и негативные последствия Интернета. Виртуальные чувства дружбы и любви требуют от молодых людей несравненно меньших моральной ответственности и материальных затрат, чем в реальной жизни. Это ведет к различным видам «интернет-зависимости». Интернет открывает доступ к таким негативным явлениям, как порнография, облегчает поиск наркотиков, формирует различные психические патологии у пользователей. Кроме того, в киберпространстве имеют место компьютерная преступность, вандализм, другие негативные явления. Растут предпосылки отчуждения человека в общественной среде.

Наибольшая опасность в процессах глобализации заключается в построении культуры, о которой никто не может сказать: «Это моя культура». Тем самым строится «ничья» культура, у нее нет субъекта, за нее никто не несет ответственности. Поэтому она может быть какой угодно: бездуховной, низкой, злобной, разрушающей. Если эта культура ничья, то никто не обязан овладевать ею, развивать ее, улучшать ее. Она превращается в набор формализованных реакций на проблемные ситуации и перестает выполнять свою сущностную функцию: понимание человеком окружающего мира, придание смысла его жизни и бытия. Вследствие этого в молодежной культуре начинает доминировать склонность к единообразию.

Несомненно, что одним из главных, хотя и не единственным инструментом культурной глобализации стала сеть Интернет. При этом далеко не все люди, пользующиеся Сетью, готовы, к примеру, поднимать свой образовательный уровень, изучая произведения классиков, чьи труды представлены в свободном доступе. Однако Глобальная сеть предоставляет массу (фрагментарной) информации, которая имеет клиповый характер. Вследствие чего существующий в Сети человек привыкает потреблять информацию в виде клиповой нарезки. Более того, он и сам в определенной степени становится креативным, т.е. начинает производить различные клипы. Новые формы виртуального творчества исследуются в рамках сложившейся традиции понятия «творчества как такового», «вообще творчества», но, пожалуй, между творчеством в его классическом понимании и креативностью клипового мышления обнаруживаются существенные различия. Как отмечает доктор философских наук Ф.И. Гиренок: «слово “clipping” обозначает всего лишь подборку газетных вырезок на определенную тему. Клип прост, как натюрморт. Это лоскут, часть, не отсылающая к целому. И одновременно клип требует грез, фантазий, которыми заполняется место отсутствующего целого»[2]. Следовательно, под креативностью необходимо понимать способность определенного рода к эклектизму, т.е. навыкам склеивания реальности (виртуальной, клиповой) из самых разнообразных культурных фрагментов. При этом умный «креативщик» отдает себе отчет в том, что его деятельность не является серьезным творчеством в классическом его понимании, поэтому с явной иронией относится к продуктам своего эклектизма. Пожалуй, наиболее ярко данная тема раскрыта в отечественном кино в ленте режиссера В. Гинзбурга («Поколение Пепси») по одноименному роману В.О. Пелевина. Однако, как мы уже ранее отмечали, клиповое мышление нельзя рассматривать в качестве исключительной характеристики глобального сознания молодежи. Несмотря на эту

существенную оговорку, не будет ошибкой предположить, что именно представители молодого поколения в первую очередь являются потребителями самых разных клипов, что, несомненно, соответствующим образом форматирует их сознание и способы восприятия реальности. В значительной степени к этому располагают такие универсальные характеристики молодежного сознания, как лабильность и трансгрессивность.

В условиях информационного общества наблюдается взрыв идентичностей, которые становятся доступны молодым людям в их виртуальных практиках. При этом что анонимность виртуального пространства дает возможность легко менять и выбирать идентичности, понижая общий уровень ответственности, формируя тип игрового, часто поверхностного сознания. Сложившаяся ситуация требует внедрения особых этических правил, способных адекватно противостоять излишней симулятивности в Сети. Иллюзорность и симулятивность процессов, протекающих в виртуальном пространстве.

Итак, глобализация по-разному влияет на изменение ценностей молодежи и не всегда носит позитивный характер. Вместе с тем она способствует активному вовлечению молодёжи в процесс трансформации мировой системы, играет важную роль в формировании единого политического, экономического и социокультурного пространства. Принимая вызовы технологической революции, молодёжь не только играет важную роль в экономической жизни, но и изменяет характеристики цивилизационной и социокультурной среды. Благодаря глобализации в молодежной среде нарастает политическая либерализация общественного сознания, расширение круга социальной терпимости и плюрализм политических и общественных взглядов.

Каждую минуту в мире происходят интересные события, и о них мы можем узнать из различных каналов СМИ: телевидение, радио, социальные сети и т.д. Могли ли люди 100 лет назад представить такое? О том, что можно в любой момент зайти в интернет и узнать прогноз погоды на месяц, забронировать путевку, купить билет в театр, обменяться сообщениями с жителями других государств. Все это благодаря всемирной паутине под названием интернет. Интернет – величайшее изобретение 21 века. С его помощью стираются все границы. Интернет – главный символ глобализации.

Глобализация - это процесс объединения или сближения экономических, социальных и культурных норм, привычек и принципов в странах, где прежде экономика и общество имели ярко выраженные национальные черты [1].

Глобализация в настоящее время для человечества имеет две стороны: положительную и отрицательную. Положительное в нем то, что в 21 веке человек стал более мобильным, т.е. он может выполнять несколько дел одновременно (проводить переговоры через скайп, находясь в самолете, при этом просматривать всемирные новости и делать отчеты). С позиции образования, глобализация и цифровизация также полезны для подрастающего поколения. С каждым годом молодёжь становится активнее и ищет пути самореализации. Каждая школа оснащена информационными технологиями, позволяющими увлекательно проводить занятия для обучающихся; развивается робототехника – техника будущего; есть возможность осваивать интересные области знаний не выходя из дома и т.д. Минусов у глобализации не меньше. Во-первых, главными становятся навыки специалиста, а не манеры и воспитание. Во-вторых, из-за дистанционного обучения, который стал

общедоступным, обучающийся осваивает программу, в которой нет особенностей общения с людьми. В конечном итоге, теряются все навыки социального общения, что грозит проблемами в межличностном отношении, а также в построении благоприятных семейных отношений (потеря семейных ценностей). В-третьих, подрастающее поколение осваивает мир примерами из вымышленных фильмов и видео. Их кумирами становятся супер-герои, поп-звезды, а не реальные люди. Таким образом, уровень нравственности падает.

С развитием интернета возникло немало сфер, где нет правового регулирования. Это стало полем для развития незаконной деятельности. Одна из наиболее проблемных зон — цифровое пиратство — загрузка или распространение таких материалов, как фильмы или музыка, без согласия лица, которому они принадлежат. Выделим среди прочего:

- распространение экстремистских материалов;
- проблемы правового регулирования исключительных прав на сетевой адрес (доменное имя);
- взлом и кража персональных данных;
- незаконная торговая деятельность;
- пропаганда;
- незаконная реклама наркотических средств;
- клевета в Сети;
- интернет-мошенничество, попрошайничество, сайты-подделки, программы-блокиеры, фишинг.

Через интернет можно легко узнать, как взламывать замки, создать ручную гранату или оружие, которое можно использовать в террористических целях.

Медицинские записи, сведения о судимости, финансовые счета личные и государственные бумаги сегодня хранятся в электронном виде. Они напрямую зависят от высококачественной работы сайтов, на которых находятся. Компьютерные вирусы очень распространены и становятся все более агрессивными. Они передаются через коммуникационный доступ в интернет и гипотетически способны остановить работу не только отдельных сфер, но и всю экономику.

Существуют целенаправленные вирусы на поражение центров управления безопасности, авиации, городских коммуникаций, сайтов и баз данных руководства стран. Заражение проявляется в нестабильной и нестандартной работе центров управления и компьютеров, что приводит к сбоям или остановке работы систем в той или иной сфере, оттоку важной информации.

Расширение возможностей общения, доступность информации значительно повысила уязвимость детей. Нет способа проверить возраст в интернете. Это большая проблема, потому что существует контент, к которому дети не должны иметь доступ:

- материалы 18+;
- информация, разжигающая расовое неприятие, национальную рознь, фашизм, экстремизм;
- депрессивные молодежные течения, которые подталкивают детей к членовредительству, суициду;
- сайты знакомств;
- данные о наркотических препаратах;

секты.

В Сети дети сталкиваются с мошенничеством, вымогательством, насилием, угнетением, психологическим давлением. Дети могут передать незнакомцу свой номер телефона, адрес, сведения о родителях, решиться в виртуальной жизни на поступки, которых в реальности не совершили бы.

Другой вид зависимости — погоня за общественным одобрением. Ради лайков дети и подростки совершают бездумные поступки — забираются на промышленные конструкции и мосты, недостроенные объекты, цепляются за вагоны и забираются на них при движении. Это повлекло множество несчастных случаев, среди которых и с летальным исходом.

Какие плюсы и минусы интернета для подростков? Подростки могут дистанционно обучаться, работать, искать любую информацию, общаться и знакомиться с новыми людьми из разных уголков мира, что относят к преимуществам интернета. Незаконная деятельность, вирусы, мошенничество в Сети, повышение риска безопасности, интернет-зависимость — это безусловные минусы технологии, с которыми нужно бороться.

Интернет — технологический инструмент, который подарил человечеству новые возможности и породил определенные риски. Если правильно использовать все достоинства Всемирной сети и принимать во внимание ее недостатки, интернет станет эффективным орудием для достижения практически любой цели.

Одной из важнейших задач государственной политики по обеспечению информационной безопасности граждан является реализация конституционных норм в сфере информации. Конституция Республики Узбекистан и законы республики Узбекистан «О гарантиях и свободе доступа к информации» «О средствах массовой информации» и др

Закон регулирует отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, передавать и распространять информацию.(ст.1)

Она же наделяет каждого гражданина правом на неприкосновенность частной жизни, сохранность личной и семейной тайны (ст.31). Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Согласно Конституции, каждому гарантируется свобода мысли и слова (ст. 33), а также гарантируется свобода научного и технического творчества право на пользование достижениями культуры (ст. 53).

Положения Конституции Республики Узбекистан прямо или косвенно обязывают органы государственной власти и местного самоуправления, соответствующих должностных лиц обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Однако декларация информационных прав и свобод не означает отказ государства от защиты информационных ресурсов. Правовое обеспечение информационной безопасности формируется на основе поддержания баланса интересов граждан, общества, государства, что особенно важно в условиях существования различных форм собственности. Поэтому Конституцией определены и основания для ограничения информационных прав и свобод граждан. К их числу

относятся: защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства (ст.31, ст.33,ст.53)

Закон «О средствах массовой информации» гласит средства массовой информации в соответствии с законодательством имеют право на поиск, получение, распространение информации и несут ответственность за объективность и достоверность распространяемой информации в установленном порядке. (ст.6)

Положение закона обязывает о недопустимости злоупотребления свободой СМИ

Не допускается использование средств массовой информации в целях:

призыва к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан;

пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

разглашения сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду;

пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, если иное не предусмотрено законом, пропаганды порнографии;(ст.

Запрещается через средства массовой информации порочить честь и достоинство или деловую репутацию граждан, вмешиваться в их частную жизнь.

Запрещается публиковать материалы дознания или предварительного следствия без письменного разрешения прокурора, следователя или дознавателя, предварять результаты конкретного дела до принятия судом решения либо иным путем оказывать воздействие на суд до вступления его решения в законную силу.(ст.6

В Республике Узбекистан цензура средств массовой информации не допускается. Никто не имеет права требовать предварительного согласования публикуемых сообщений или материалов, а также изменения текста или полного их снятия с печати (эфира).(ст.7)

В области культуры процессы глобализации приводят к динамичному распространению массовой культуры по всему миру, что является основой пренебрежения ценностями и элементами традиционной истории и культуры, а также языком народов. В то же время возрождение национального самосознания является защитной реакцией общества против разрушительного влияния глобализационных процессов. Эти тенденции имеют, на наш взгляд, большое положительное значение и являются естественной реакцией народов на процессы универсализации и стандартизации. Иначе говоря, возрождение национального самосознания, интенсификация роли узловых этноконсолидирующих признаков в условиях преобразующего мира выступают как одна из основных причин сохранения и развития наций, а также их национальной идентичности. Как показывает практика, эти процессы, кроме положительного значения, могут привести и к отрицательным моментам, т.е. к конфликтным ситуациям. В связи с этим изучение проблем, связанных с ростом национальных основ, являются чрезвычайно актуальными как в теоретическом, так и в практическом аспекте.

В последнее время в связи с интенсификацией процессов модернизации узбекского общества, вызванных как внутренними реформами, так и внешними геополитическими изменениями, в сочетании с научно-техническими достижениями цивилизации актуальность приобретает изучение глобальных паттернов общественного сознания молодежи. Речь идет о том, что сознание молодых людей существенным образом расколото в результате распада прежних традиционных социальных связей, на смену которым пришло информационное общество. Так, качественный рост возможностей коммуникации в мировом масштабе посредством сети Интернет, несомненно, является прогрессом человечества. В то же время этот технологический скачок стал использоваться, к примеру, террористами, начал оказывать существенное воздействие на формирование и распространение экстремистских идеологий, превратившись в один из инструментов сетевой радикализации молодежи. Посредством упростился доступ к эротике и порнографии, что в целом привело к противоречивому расширению сексуального опыта молодежи и вызвало трансформации сферы интимности, притом, что появились новые виды развлечений, связанные с незаконным использованием в преступных целях. Сформировались ранее неизвестные молодежные субкультуры, сообщества геймеров, коммуницирующие через Интернет. Наконец появились так называемые новые больные — интернет зависимые люди, которые, как полагают медики, стали злоупотреблять виртуальным пространством.

В настоящее время экстремистские и международные террористические организации, прикрываясь религиозными догмами, продолжают распространять радикальные взгляды и насилие в обществе, подстрекая молодежь к насилию, утрате национальной идентичности, культурно-просветительских, нравственных и семейных ценностей. Все это создает условия для вовлечения граждан в ряды экстремистских и террористических организаций.

В этой связи определение наиболее эффективных мер, направленных на предупреждение и предотвращение экстремизма и терроризма, устранение источников и каналов их финансирования, объединение национальных и международных усилий в данной сфере является одним из важных направлений государственной политики. Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021 — 2026 годы

Важным для понимания причин появления экстремизма и терроризма, а также путей их предупреждения стало выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в котором выдвинута инициатива по разработке Международной конвенции ООН о правах молодежи и принятию специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность"

Важным условием формирования среди населения, особенно у молодежи, чувства нетерпимости к деструктивным идеям экстремизма и терроризма, являются социально-правовая защищенность, высокий уровень знаний, в частности понимание сути истинных ценностей национального самосознания и идеи мирного сосуществования религиозных конфессий.

В Узбекистане созданы и активно действуют Центр исламской цивилизации в Узбекистане, Международная исламская академия Узбекистана, международные

научно-исследовательские центры Имама Бухари, Имама ат-Термизи, Мотуриди, которые вносят существенный вклад в дело просвещения народа, искоренения идей экстремизма и терроризма на базе более сильной, аргументированной и научно обоснованной идеологии

Активно продолжается работа государственных и общественных институтов, направленная на социальную и религиозную реабилитацию граждан, попавших под влияние деструктивных идеологий на религиозной почве

За последние 4 года более 2 тысяч лиц, отбывавших наказание за причастность к экстремизму и терроризму в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, были помилованы, и свыше 1,5 тысячи лиц освобождены из мест лишения свободы.

За период с 2017 по 2018 годы сняты с учета правоохранительных органов более 20 тысяч лиц, считавшихся приверженцами радикальных религиозных течений или попавших под их влияние.

В рамках Программы "Мехр" в 2019-2021 годах из Афганистана, Сирии и Ирака в Узбекистан репатриированы более 400 женщин и детей, по заблуждению вовлеченных в деятельность международных террористических организаций, которым была оказана всесторонняя помощь для социальной адаптации и реинтеграции.

В этом важную поддержку оказали ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В соответствии с резолюцией N 2396 Совета безопасности ООН особое внимание уделено оказанию помощи женщинам и детям, которые связаны с иностранными боевиками-террористами и могут стать жертвами терроризма

Узбекистан намерен и в дальнейшем продолжить комплекс мер по оказанию всесторонней социально-правовой и материальной помощи лицам-жертвам деструктивных идеологий на религиозной почве.

Список использованной литературы:

- Ш.М Мирзиёев Речь 19 сентября 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
- Ш.М Мирзиёев: Если экономика – организм, обеспечивающий жизнедеятельность общества, то духовность – его сердце и душа от 19 01. 2021
- Ш.М Мирзиёев: Интервью газете «Янги Ўзбекистон» 17.08.2021
- Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 20.12.2022
- Закон Республики Узбекистан от 14.09.2016 г. N ЗРУ-406 "О государственной молодежной политике"
- Национальная стратегия Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы
- Тимур Ахмедов Опыт Республики Узбекистан по борьбе с терроризмом и международное сотрудничество Ташкент 2021 г.
- А. Насырова и Г. Аскарлова «Негативное влияние интернета на подрастающее поколение» Казань 2020 г